

SUPERVISI AKADEMIK BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sukasman

SMP Negeri 1 Sungai Kakap, Jalan Raya Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
e-mail: sk@smpn1sungaikakap.sch.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis supervisi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian dilakukan di SMP Negeri 8 Sungai Kakap dengan subjek penelitian yaitu para guru. Instrumen penelitian menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa supervisi secara berkelanjutan terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP di SMP Negeri 8 Sungai Kakap.

Kata Kunci: supervisi akademik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kompetensi pedagogik guru.

Abstract

The purpose of the research was to analyzing ongoing supervision can improve teachers pedagogic competency of in preparing the learning implementation plan. The research method used School Action Research (SAR). The study was conducted at SMP Negeri 8 Sungai Kakap with the teachers as the research subjects. The research instrument used the study of documentation, observation, and interviews. Data analysis techniques using descriptive analysis. Based on the results of the study, it appears that ongoing supervision is scientifically proven to be able to improve the pedagogic competence of teachers in preparing RPP in SMP Negeri 8 Sungai Kakap.

Keywords: academic supervision, Learning Implementation Plan, teachers pedagogic competency.